

تأثیر استفاده از هوش مصنوعی بر فرآیند گزینش و استخدام

نرگس حسینی‌پور^۱، فخریه حمیدیان‌پور^۲

^۱دانشجو کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس، nargeshosseini@mehr.pgu.ac.ir

^۲استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس، hamidianpour@mehr.pgu.ac.ir

چکیده

امروزه، استخدام از دوره‌ی سنتی عبور کرده و بواسطه ظهور فناوری‌های نوین دچار تغییر و تحولاتی شده است؛ از جمله به‌کارگیری شیوه‌های آنلاین و تأکید بر ارزیابی مهارت‌ها و... در حال افزایش هستند. از طرف دیگر، استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند گزینش و استخدام، به دلیل قابلیت‌های بسیار زیادی که دارد، به عنوان یکی از روش‌های موثر برای بهبود کارایی و کاهش خطا در این فرآیند، مورد توجه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر سعی شده است، با شناسایی کاربردها و الزامات به‌کارگیری هوش مصنوعی، به منزله دانشی نو در فرآیند گزینش و استخدام، علاوه بر ایجاد یک پل بین این دو حوزه، بتوان با به‌کارگیری هوش مصنوعی در مباحث مدیریت منابع انسانی گامی مؤثر در جذب افراد توانمند و تأثیرگذار در سازمان‌ها برداشت. در واقع این دوره جدیدی از پل زدن بین دنیای فیزیکی با دنیای دیجیتال است؛ که میتواند تأثیر ژرفی بر جهان بگذارد. پژوهش حاضر به صورت توصیفی است و برای جمع‌آوری اطلاعات از بررسی مقالات معتبر و به روز خارجی استفاده شده است.

واژه‌های کلیدی

هوش مصنوعی، گزینش، استخدام، مدیریت منابع انسانی

۱- مقدمه

محدودیت‌های موجود در استفاده از هوش مصنوعی نیز بررسی می‌شود (گیتا و بانو، ۲۰۱۸).

در بخش اول، مروری جامع بر ادبیات انجام می‌شود. در ابتدا به تعریف هوش مصنوعی و تاریخچه شکل‌گیری آن پرداخته می‌شود. سپس با مرور مقالات و تحقیقات اخیر در حوزه استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند گزینش و استخدام، میزان پیشرفت‌های اخیر و روش‌های مورد استفاده در این حوزه بررسی می‌شود. در بخش دوم، نتایج و مزایا در این باره بررسی می‌شود. استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند گزینش و استخدام به مزایای قابل توجهی منجر می‌شود؛ که یکی از مزایای اصلی استفاده از هوش مصنوعی، بهبود دقت و کارایی در انتخاب داوطلبان است. الگوریتم‌ها و روش‌های هوش مصنوعی قادر به تحلیل و بررسی داده‌های بزرگ و پیچیده‌ای هستند که در این فرآیند استفاده می‌شود؛ از جمله رزومه‌ها و مصاحبه‌های شغلی. این امر منجر به انتخاب بهترین داوطلبان با رضایتمندی بیشتر، از سمت سازمان مربوطه استخدام می‌شوند (گیتا و بانو، ۲۰۱۸؛ ون آسن، لی و دسکو، ۲۰۲۰؛ پیرا و همکاران، ۲۰۲۳).

فرآیند گزینش و استخدام در سازمان‌ها و شرکت‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی، نقش حیاتی در توسعه و پیشرفت آنها دارد. با افزایش رقابت و پیچیدگی بازار کار، شناسایی و انتخاب داوطلبان مناسب واجد شرایط برای شغل‌های خالی به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. به همین دلیل، استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی در فرآیند گزینش و استخدام برای بهبود عملکرد و کاهش هزینه‌ها به تدریج، به عملیات روزمره سازمان‌ها راه یافته است (ورداری و ظفر، ۲۰۲۰؛ چاودوری و همکاران، ۲۰۲۳). هدف اصلی از این مقاله، بررسی تأثیر استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند گزینش و استخدام است. این مقاله براساس مروری جامع بر ادبیات موجود، تحقیقات اخیر، به نتایج قابل توجهی در خصوص تأثیر هوش مصنوعی در بهبود و بهینه‌سازی این فرآیند می‌رسد. علاوه بر آن، در این مقاله چالش‌ها و مزایا، به همراه

از حوزه‌های علوم کامپیوتر و مهندسی، به توانایی سیستم‌های کامپیوتری و ماشین‌ها برای انجام کارهایی که به نظر ما فقط توسط انسان‌ها انجام می‌شود، اشاره دارد. برای دستیابی به این توانایی، هوش مصنوعی از رویکردهای مختلفی استفاده می‌کند که شامل الگوریتم‌های یادگیری، شبکه‌های عصبی، پردازش زبان طبیعی و سایر تکنیک‌های مرتبط است. با استفاده از این روش‌ها، سیستم‌های هوشمند قادر به تشخیص الگوهای پیچیده در داده‌های ورودی، خودآموزی و پیش‌بینی رفتارها و واکنش‌های آینده هستند (ون آسن، لی و دسکو، ۲۰۲۰؛ حمود و لاسزلو، ۲۰۱۹).

۲-۲- فرآیند گزینش و استخدام

فرآیند گزینش و استخدام، به عنوان یکی از مراحل کلیدی در مدیریت منابع انسانی، از زمانی که سازمان‌ها و شرکت‌ها شروع به کار کردند، وجود داشته است. اما در طول زمان، روش‌ها و فنون مورد استفاده در این فرآیند تغییر کرده‌اند. این فرآیند از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا در صورت انجام نادرست به کار گرفتن نیروی نامناسب و مستعد ایجاد مشکلات در سازمان و خدمات ارائه شده می‌تواند منجر شود. قدم‌های اولیه فرآیند گزینش و استخدام به شکل ساده‌ای صورت می‌گرفت و بر اساس معیارهای ارزیابی سنتی مانند تجربه کاری و مهارت‌های فرد بود؛ اما با پیشرفت علم و فناوری، روش‌ها و ابزارهای مورد استفاده در این فرآیند نیز تغییر کردند (ورداری و ظفر، ۲۰۲۰؛ راجرز و همکاران، ۲۰۲۳).

۳- پیشینه تجربی

تاریخچه هوش مصنوعی به سال‌ها قبل از ابداع کامپیوترها بازمی‌گردد. با توجه به تحقیقاتی که در این پژوهش به عمل آمده است، هوش مصنوعی به عنوان یک حوزه پژوهشی در علوم کامپیوتر و مهندسی نرم‌افزار معرفی شده است. هوش مصنوعی شامل ساختن و توسعه سیستم‌های کامپیوتری است که قادر به انجام وظایفی هستند که اصطلاحاً به نظر می‌رسد نیازمند هوش بشری هستند. این سیستم‌ها مبتنی بر الگوریتم‌ها و روش‌هایی هستند که به طور خودکار قادر به تحلیل داده‌ها، انجام انتخاب‌های مناسب و عملیات هوشمندانه هستند (ون آسن، لی و دسکو، ۲۰۲۰؛ بنکو و لانی، ۲۰۰۹).

در اینجا لازم است به برخی از مراحل و رویدادهای کلیدی در تاریخچه هوش مصنوعی به طور خلاصه اشاره کرد:

شبکه‌های عصبی مصنوعی: در دهه ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰، وارن مک‌کالاک و والتر پییتس ایده شبکه‌های عصبی مصنوعی را مطرح کردند. این شبکه‌ها الهام گرفته از ساختار مغز انسان و بر پایه عملکرد نورون‌ها عمل می‌کنند.

همچنین، استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند گزینش و استخدام باعث افزایش عدالت و شفافیت در فرآیند می‌شود. تصمیم‌گیری مبتنی بر هوش مصنوعی کمترین تأثیر انسانی را دارد و به طور بی‌طرفانه و بدون تبعیض عمل می‌کند. این مسئله باعث افزایش عدالت در فرآیند گزینش و استخدام می‌شود و از بروز تبعیض‌های ناخواسته بر اساس جنسیت، نژاد یا عوامل دیگر جلوگیری می‌کند. به علاوه، استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند گزینش و استخدام منجر به کاهش احتمال خطاهای انسانی می‌شود. بشر ممکن است در ارزیابی و انتخاب داوطلبان با خطاهایی روبرو شود که می‌تواند منجر به اشتباهات و عدم کارایی در انتخاب نیروی انسانی شود (حمود و لاسزلو، ۲۰۱۹؛ رادنی، والاسکوا و دورانا، ۲۰۱۹؛ گیتا و بانو، ۲۰۱۸).

با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی مانند شبکه‌های عصبی، الگوریتم‌های تکاملی و سیستم‌های خبره، فرآیند گزینش و استخدام بهبود یافته و بهینه‌سازی می‌شود. این الگوریتم‌ها قادرند به طور خودکار و مستقل از تداخل انسانی، داده‌ها را تحلیل کرده و تصمیم‌گیری‌های مناسب را براساس الگوها و قوانینی که از پیش تعیین شده‌اند، انجام دهند. به علاوه، با استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی مانند پردازش زبان طبیعی و تشخیص تصویر، امکان تحلیل محتوای رزومه‌ها و سایر اسناد مرتبط با استخدام وجود دارد، که منجر به بهبود دقت و سرعت در فرآیند گزینش می‌شود (ون آسن، لی و دسکو، ۲۰۲۰؛ رادنی، والاسکوا و دورانا، ۲۰۱۹).

بنابراین، در بخش آخر این مقاله محدودیت‌ها و چالش‌ها در این موضوع بررسی خواهد شد. در واقع استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند گزینش و استخدام به مزایای قابل توجهی، مانند بهبود دقت و کارایی، افزایش عدالت و شفافیت، و کاهش خطاهای انسانی منجر می‌شود. با این حال، باید توجه داشت که هوش مصنوعی همچنان محدودیت‌ها و چالش‌های خود را دارد، از جمله مسائل اخلاقی، حفظ حریم خصوصی، و نیاز به تعامل بین انسان و هوش مصنوعی در فرآیند استخدام (پیرا و همکاران، ۲۰۲۳).

مبانی نظری و پیشینه تجربی

۲- مبانی نظری

۱-۲- هوش مصنوعی

هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) به علمی اطلاق می‌شود که به منظور ساختن و تحقق دادن سیستم‌ها و دستگاه‌هایی که می‌توانند به طور خودکار و هوشمندانه اطلاعات را پردازش و تصمیم‌گیری کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرد (گیتا و بانو، ۲۰۱۸). هوش مصنوعی به عنوان یکی

با توجه به تحقیقات انجام شده در سال‌های اخیر، استفاده از روش‌های روانشناختی و آزمون‌های استخدامی برای ارزیابی شخصیت، توانایی‌ها و قابلیت‌های روانشناختی فرد متداول شده است. این روش‌ها، با استفاده از سنجه‌ها و تست‌ها، به ارزیابی دقیق‌تر و منصفانه‌تری در فرآیند گزینش و استخدام کمک می‌کنند. همچنین، با پیشرفت تکنولوژی و اینترنت، امکانات آنلاین برای انتشار آگهی‌های استخدامی و جذب نیروی کار افزایش یافته است. سازمان‌ها می‌توانند از وبسایت‌های شغلی و شبکه‌های اجتماعی برای انتشار آگهی‌ها و جذب فرد مناسب استفاده کنند (ون آسن، لی و دسکو، ۲۰۲۰؛ نواز، ۲۰۱۹؛ حمود و لاسزلو، ۲۰۱۹؛ پریرا و همکاران، ۲۰۲۳؛ بودوار و همکاران، ۲۰۲۲). همچنین، تحقیقات پیشین نشان داده‌اند، با پیشرفت هوش مصنوعی و تحلیل داده‌ها، سازمان‌ها می‌توانند از الگوریتم‌های یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی برای پردازش داده‌ها و انتخاب داوطلبان مناسب استفاده کنند. این الگوریتم‌ها می‌توانند بر اساس نمایه شغلی و مشخصات مورد نیاز، مراحل گزینش را به صورت خودکار و هوشمند انجام دهند و بهترین انتخاب‌ها را برای مصاحبه و ارزیابی بیشتر معرفی کنند (گیتا و بانو، ۲۰۱۸). همچنین، مفاهیم مدیریت استعداد و توسعه کارکنان نیز در فرآیند گزینش و استخدام تأثیرگذار شده‌اند. سازمان‌ها به جای تمرکز بر انتخاب داوطلبان ماهر برای یک شغل خاص، به دنبال شناسایی و جذب افراد با استعداد و قابلیت توسعه برای سازمان خود هستند (رادنی، والاسکوا و دورانا، ۲۰۱۹؛ راجرز و همکاران، ۲۰۲۳؛ چاودوری و همکاران، ۲۰۲۳).

در نهایت، فرآیند گزینش و استخدام به طور مداوم در حال تکامل است و امروزه تمرکز بر تجربه کاربری در فرآیند گزینش و استخدام نیز به طور گسترده‌ای رشد کرده است. در همین راستا، سازمان‌ها سعی می‌کنند فرآیند گزینش را برای داوطلبان راحت‌تر و جذاب‌تر کنند و تجربه مثبتی را به آن‌ها ارائه دهند (وردالیر و ظفر، ۲۰۲۰؛ گیتا و بانو، ۲۰۱۸؛ بودوار و همکاران، ۲۰۲۲).

۴ - بررسی تأثیر استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند گزینش و استخدام

تحقیقات پیشین نشان داده‌اند که استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه می‌تواند بهبود قابل توجهی در دقت و کارایی فرآیند گزینش و استخدام به همراه داشته باشد. یکی از روش‌های مورد استفاده در این زمینه، استفاده از شبکه‌های عصبی است. این شبکه‌ها با تحلیل داده‌های بزرگ و پیچیده مانند رزومه‌ها و اسناد مرتبط با استخدام، می‌توانند الگوها و قوانینی را

در سال‌های بعد، با پیشرفت تکنولوژی، توسعه شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های آن‌ها افزایش پیدا کرد (بنکو و لانی، ۲۰۰۹).

پیدایش منطق رمزگذاری: در دهه ۱۹۵۰، آلن تورینگ، جان فون نویمان و کلاود شانون به تحلیل منطق پیچیده با استفاده از رمزگذاری ریاضیاتی پرداختند. این تلاش‌ها مبنای توسعه الگوریتم‌های هوش مصنوعی شد (بنکو و لانی، ۲۰۰۹).

ظهور یادگیری ماشینی: در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، تلاش‌های برای توسعه الگوریتم‌هایی که بتوانند با استفاده از داده‌ها و تجربیات، به طور خودکار یاد بگیرند، آغاز شد (ون آسن، لی و دسکو، ۲۰۲۰؛ بنکو و لانی، ۲۰۰۹).

پایه‌گذاری هوش مصنوعی: در سال ۱۹۵۶، جان مک‌کارتی (پدر هوش مصنوعی) همراه با گروهی از محققان برای اولین بار اصطلاح هوش مصنوعی را مطرح کردند و درباره اهداف و مسیرهای تحقق آن بحث و تبادل نظر کردند (ون آسن، لی و دسکو، ۲۰۲۰؛ بنکو و لانی، ۲۰۰۹).

بازگشت یادگیری عمیق: در دهه ۲۰۰۰، بازگشت یادگیری عمیق (Deep Learning) با استفاده از شبکه‌های عصبی ژرف و الگوریتم‌های پیچیده‌تری که به طور خودکار و با تمرکز بر داده، ویژگی‌های بازنمایی از داده‌ها را استخراج می‌کنند، رخ داد. این بازگشت، باعث رشد چشمگیر هوش مصنوعی در زمینه‌هایی مانند تشخیص تصویر، پردازش زبان طب شد (بنکو و لانی، ۲۰۰۹؛ ون آسن، لی و دسکو، ۲۰۲۰).

اعمال هوش مصنوعی در صنایع و کاربردهای آن: در دهه‌های اخیر، هوش مصنوعی و یادگیری عمیق در صنایع و کاربردهای گوناگون به طور گسترده استفاده می‌شوند. برای مثال، در حوزه ترجمه ماشینی، پشتیبانی مشتریان، تشخیص تقلب مالی، پزشکی و سلامت، بازیابی اطلاعات و بسیاری از زمینه‌های دیگر، هوش مصنوعی وارد شده و نقش مهمی را ایفا می‌کند (ون آسن، لی و دسکو، ۲۰۲۰؛ حمود و لاسزلو، ۲۰۱۹).

پیشرفت در هوش مصنوعی قدرتمند: تکنولوژی‌های هوش مصنوعی مانند یادگیری عمیق، شبکه‌های عصبی مصنوعی و سیستم‌های خبره به طور مداوم در حال پیشرفت هستند. بهبود قابلیت‌های هوش مصنوعی و سرعت پردازش داده‌ها، امکانات بیشتری را برای کاربردهای مختلف ارائه می‌دهد (ون آسن، لی و دسکو، ۲۰۲۰).

چالش‌های هوش مصنوعی: با پیشرفت هوش مصنوعی، همچنین چالش‌هایی نیز به وجود آمده است. مسائلی مانند اخلاقیات هوش مصنوعی، حفظ حریم خصوصی، امنیت سیستم‌ها و تصمیم‌گیری در مورد تأثیرات اجتماعی و اقتصادی هوش مصنوعی از جمله این چالش‌ها هستند (گیتا و بانو، ۲۰۱۸؛ پریرا و همکاران، ۲۰۲۳).

انسان‌ها با سیستم‌های هوش مصنوعی در تعامل هستند. (نواز، ۲۰۱۹) این تعامل می‌تواند شامل ورود و تحلیل داده‌ها، تنظیم پارامترها و معیارها، تفسیر نتایج و ارزیابی عملکرد سیستم‌های هوش مصنوعی باشد. به عنوان مثال، در استفاده از شبکه‌های عصبی برای گزینش و استخدام، انسان‌ها می‌توانند داده‌های ورودی را تهیه و آماده کنند، معیارها و ویژگی‌های مورد نیاز را تعیین کنند، نتایج را تفسیر کرده و تصمیمات نهایی را بر اساس این نتایج بگیرند. در این فرآیند، نیاز به تعامل و همکاری بین انسان و سیستم‌های هوش مصنوعی وجود دارد تا نتایج بهتر و دقیق‌تری حاصل شود. علاوه بر آن، تعامل بین انسان و سیستم‌های هوش مصنوعی نیز باید مورد توجه اخلاقی قرار گیرد. انسان‌ها باید از طریق سیستم‌های هوش مصنوعی به داده‌ها و اطلاعات حساس دسترسی پیدا کنند و از حفظ حریم خصوصی و امنیت اطلاعات اطمینان حاصل کنند. همچنین، تصمیمات گزینش و استخدام بر اساس سیستم‌های هوش مصنوعی باید منطبق بر اصول عدالت و عدم تبعیض باشد (گیتا و بانو، ۲۰۱۸؛ نواز، ۲۰۱۹؛ پریرا و همکاران، ۲۰۲۳).

مطلب قابل توجهی که در این باره مطرح می‌شود؛ این است که با استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند گزینش و استخدام، عوامل نابرابری مانند جنسیت، سن، نژاد، اعتقادات و سایر عوامل غیرمرتبط با شایستگی، نباید در تصمیمات گزینش و استخدام مؤثر باشند. سیستم‌های هوشمند بر اساس داده‌های آماری و ارزیابی عملکرد فردی، به‌طور بی‌طرف و منصفانه می‌توانند این نوع تبعیضات را کاهش دهند و یک فرآیند گزینش عادلانه و شفاف را تضمین کنند (رادنی، والاسکوا و دورانا، ۲۰۱۹؛ راجرز و همکاران، ۲۰۲۳). بنابراین، با توجه به مدل مفهومی استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند گزینش و استخدام می‌تواند منجر به تصمیمات مبتنی بر شایستگی و توانمندی‌های فردی شود و نقش مهمی در کاهش تبعیض و ارتقای عدالت در این فرآیند داشته باشد. این امر اجازه می‌دهد تا تصمیمات بر اساس معیارهای منطقی و آشکار صورت گیرد (گیتا و بانو، ۲۰۱۸).

به‌طور کلی، فرآیند گزینش و استخدام به معنای انتخاب و استخدام افراد مناسب برای یک شغل یا سمت خاص است. در این فرآیند، داوطلبان بر اساس معیارها و مشخصه‌های مورد نیاز بررسی می‌شوند و سپس انتخاب و استخدام بهترین فرد یا افراد صورت می‌گیرد. با استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند گزینش و استخدام، سیستم‌های هوشمند قادرند به‌طور خودکار و با استفاده از الگوریتم‌ها و مدل‌های آموزش دیده، داوطلبان را بررسی کرده و بر اساس معیارهای مشخصی بهترین گزینه‌ها را انتخاب کنند. این معیارها می‌توانند شامل تحصیلات، تجربه کاری، مهارت‌ها، سوابق حرفه‌ای

شناسایی کنند و بهترین داوطلبان را انتخاب کنند (رادنی، والاسکوا و دورانا، ۲۰۱۹؛ وردارلیبر و ظفر، ۲۰۲۰). علاوه بر شبکه‌های عصبی، الگوریتم‌های تکاملی یکی دیگر از روش‌های هوش مصنوعی هستند که در فرآیند گزینش و استخدام مورد استفاده قرار می‌گیرند. این الگوریتم‌ها بر اساس اصول تکامل و فرآیند انتخاب طبیعی در طبیعت، طراحی شده‌اند. الگوریتم تکاملی ابتدا یک جمعیت اولیه از داوطلبان را تولید می‌کند و سپس از طریق عملگرهای تکاملی مانند تولید نسل بعدی و عملیات متقابل بین اعضای جمعیت، بهبود و تکامل جمعیت را به دنبال دارد (گیتا و بانو، ۲۰۱۸؛ رادنی، والاسکوا و دورانا، ۲۰۱۹).

در فرآیند گزینش و استخدام، الگوریتم‌های تکاملی می‌توانند برای جستجوی بهترین داوطلبان در فضای جستجوی بزرگ و پیچیده استفاده شوند. این الگوریتم‌ها قادرند با ترکیب و تغییر پارامترهای داوطلبان، بهترین ترکیب و نتیجه را به دست آورند (گیتا و بانو، ۲۰۱۸). برای مثال، می‌توان از الگوریتم‌های تکاملی برای ترکیب و تغییر ویژگی‌های مختلف داوطلبان مانند تحصیلات، تجربه، مهارت‌ها و سوابق کاری استفاده کرد و بهترین داوطلبان را بر اساس معیارهای مشخصی انتخاب کرد. با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی در فرآیند گزینش و استخدام، می‌توان بهبود قابل توجهی را در دقت و کارایی این فرآیند به همراه داشته باشیم. همچنین، الگوریتم‌های تکاملی می‌توانند به‌طور همزمان چندین جهت و جنبه مختلف را بررسی کنند و در نهایت بهترین گزینه را پیدا کنند (رادنی، والاسکوا و دورانا، ۲۰۱۹).

علاوه بر شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های تکاملی، الگوریتم‌های سیستم‌های خبره نیز در فرآیند گزینش و استخدام مورد استفاده قرار می‌گیرند. سیستم‌های خبره شامل مجموعه‌ای از قوانین و اطلاعات تخصصی در یک حوزه خاص هستند که توسط افراد حاکم بر تجربه و دانش در آن حوزه ایجاد می‌شوند. این سیستم‌ها قادرند بر اساس قوانین تعیین شده، تحلیل داده‌ها را انجام داده و تصمیم‌گیری‌های مناسب را در فرآیند گزینش و استخدام انجام دهند. مطالعات قبلی نشان داده‌اند که استفاده از الگوریتم‌های سیستم‌های خبره در فرآیند گزینش و استخدام، بهبود قابل توجهی در دقت و قدرت تصمیم‌گیری می‌تواند به همراه داشته باشد. با تجمیع تجربیات و دانش تخصصی افراد متخصص در قالب قوانین سیستم‌های خبره، امکان ارزیابی دقیق‌تر و شفاف‌تر از داوطلبان و بررسی جنبه‌های مختلف از آنها وجود دارد (رادنی، والاسکوا و دورانا، ۲۰۱۹؛ گیتا و بانو، ۲۰۱۸).

در فرآیند گزینش و استخدام، انسان‌ها نقش مهمی در تعامل با سیستم‌های هوش مصنوعی دارند. از طریق واسط‌های کاربری و سیستم‌های مدیریت،

و سایر ویژگی‌های مرتبط با شغل مورد نظر باشد (گیتا و بانو، ۲۰۱۸). استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند گزینش و استخدام با توجه به مدل مفهومی به واسطه قدرت محاسباتی بالا، قابلیت پردازش سریع داده‌ها و کاهش خطاهای انسانی می‌تواند دقت و کارایی این فرآیند را افزایش دهد. با این حال، تصمیمات نهایی همچنان نیاز به تعامل و مشارکت انسانی دارند و عواملی مانند عدالت، اخلاق و حفظ حریم خصوصی باید مورد توجه قرار گیرند (وردالیر و ظفر، ۲۰۲۰؛ راجرز و همکاران، ۲۰۲۳).

۶ - نتیجه‌گیری

جهان شاهد شروع یک انقلاب صنعتی جدید است که انتظار می‌رود تأثیر عمیقی بر صنایع در سراسر جهان بگذارد. هوش مصنوعی (AI) که در همه زمینه‌های دنیای کسب و کار در حال تغییر ظاهر شده است، اکنون مدیریت فرآیندهای استخدام در بخش منابع انسانی شرکت‌ها را آغاز کرده است. در این مقاله، به بررسی تأثیر استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند گزینش و استخدام پرداخته شد. از طریق استفاده از شبکه‌های عصبی، الگوریتم‌های تکاملی و سیستم‌های خبره، امکانات بسیاری در بهبود دقت و کارایی این فرآیند فراهم می‌شود. استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند گزینش و استخدام، امکانات بسیاری را در ارتقای این فرآیند به وجود آورده است. با پیشرفت روزافزون تکنولوژی هوش مصنوعی و تحلیل داده‌ها، آینده پر آمیدی در این حوزه می‌توان تصور کرد. همچنین، با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، می‌توان فرآیند استخدام را بهبود بخشید و به راحتی از بین میلیون‌ها رزومه و اطلاعات کاری، افراد مناسب را شناسایی کرد. این موضوع به شرکت‌ها کمک می‌کند تا زمان و هزینه بیشتری در ارزیابی و مصاحبه‌گری صرف نکنند و از پتانسیل کارکنان جدید خود بهره‌برداری بهتری داشته باشند.

با توجه به پیشرفت تکنولوژی هوش مصنوعی، می‌توان انتظار داشت که در آینده، سیستم‌های گزینش و استخدام هوشمند، توانایی شناسایی نیازهای واقعی شرکت‌ها را داشته باشند. این سیستم‌ها می‌توانند با تحلیل و بررسی الگوهای رفتاری کارکنان موفق در سازمان‌ها، افرادی را با توانمندی‌های مشابه شناسایی کرده و به شرکت‌ها پیشنهاد دهند. با استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند گزینش و استخدام، می‌توان از تعادل جنسیتی، تنوع فرهنگی و تساوی فرصت در انتخاب کارکنان حمایت کرد. به طور کلی، آینده پر امید هوش مصنوعی در فرآیند گزینش و استخدام، امکانات جدیدی را برای شرکت‌ها و متقاضیان فراهم می‌کند. با پیشرفت هوش مصنوعی و الگوریتم‌های پیچیده‌تر، می‌توان انتظار داشت که در آینده، این فناوری بر مبنای تکنولوژی‌های مبتنی بر یادگیری عمیق و شبکه‌های عصبی عمل کرده و قدرت ارزیابی و انتخاب را به سطح بالاتری برساند.

مراجع

[1] van Assen, M., Lee, S. J., & De Cecco, C. N. (2020). Artificial intelligence from A to Z: from neural network to legal framework. *European Journal of Radiology*, 129, 109083.

۵ - مدل مفهومی پژوهش

مدل مفهومی

- [8] Rodgers, W., Murray, J. M., Stefanidis, A., Degbey, W. Y., & Tarba, S. Y. (2023). An artificial intelligence algorithmic approach to ethical decision-making in human resource management processes. *Human Resource Management Review*, 33(1), 100925.
- [9] Chowdhury, S., Dey, P., Joel-Edgar, S., Bhattacharya, S., Rodriguez-Espindola, O., Abadie, A., & Truong, L. (2023). Unlocking the value of artificial intelligence in human resource management through AI capability framework. *Human Resource Management Review*, 33(1), 100899.
- [11] Benko, A., & Lányi, C. S. (2009). History of artificial intelligence. In *Encyclopedia of Information Science and Technology*, Second Edition (pp. 1759-1762). IGI Global.
- [12] Budhwar, P., Malik, A., De Silva, M. T., & Thevisuthan, P. (2022). Artificial intelligence—challenges and opportunities for international HRM: a review and research agenda. *The International Journal of Human Resource Management*, 33(6), 1065-1097.
- [2] Geetha, R., & Bhanu, S. R. D. (2018). Recruitment through artificial intelligence: a conceptual study. *International Journal of Mechanical Engineering and Technology*, 9(7), 63-70.
- [3] Rodney, H., Valaskova, K., & Durana, P. (2019). The artificial intelligence recruitment process: How technological advancements have reshaped job application and selection practices. *Psychosociological Issues in Human Resource Management*, 7(1), 42-47.
- [4] Nawaz, N. (2019). Artificial intelligence interchange human intervention in the recruitment process in Indian software industry.
- [5] Vardarlier, P., & Zafer, C. (2020). Use of artificial intelligence as business strategy in recruitment process and social perspective. *Digital Business Strategies in Blockchain Ecosystems: Transformational Design and Future of Global Business*, 355-373.
- [6] Hmoud, B., & Laszlo, V. (2019). Will artificial intelligence take over human resources recruitment and selection. *Network Intelligence Studies*, 7(13), 21-30.
- [7] Pereira, V., Hadjilias, E., Christofi, M., & Vrontis, D. (2023). A systematic literature review on the impact of artificial intelligence on workplace outcomes: A multi-process perspective. *Human Resource Management Review*, 33(1), 100857.